

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ТАКИРНЫХ ПОЧВ

Хушвактова Гулинур Бахром кизи

студент 3 курс

Каршинский государственный университет,

Хайриддинов Акмал Батирович

к. с. х. н. доцент,

Каршинский государственный университет,

Аннотация. Внешний признак такирования состоит из появления на земле супесчаности. В основном, процесс такирования результат химических, физико – химических реакций, происходящих в солёных почвах. Такирные почвы редко составляют крупные площади. Они во многом расположены в смешанном виде вместе с песками, солёными остатками.

С превращением древних аллювиальных поверхностей в пустыни, по вышеуказанным причинам зоны мягких почв, их внешность прикроется твёрдостью.

Ключевые слова и фразы. Такирные почвы, грунт, гумус, удобрения, азот, орошения. хлопчатник,

Такирные почвы отмечаются от других типов почв в основном формированием песчаными почвами на поверхности земли. Потому что процесс такирных почв связано комплексом вредных мелких веществ по составу. Раньше автоморфных почв, которые состоят из твёрдых почв, появились гидроморфные почвы. Потому, когда развивались эти почвы, в их внешних горизонтах умножались органические вещества, из-за быстрого парования в условиях подземных вод, много накопились растающие соли воды в слое грунт.

В аллювиальных поверхностях почва развивается в солёном фоне, именно в этом основная суть процесса такирования.

Внешний признак такирования состоит из появления на земле супесчаности. В основном, процесс такирования результат химических, физико – химических реакций, происходящих в солёных почвах.

Умножение в составе воды химического элемента, в основном влияет на, расположенную частично, несолёный тонкий слой, и пептизационная масса почвы завязывает супесчаность. Чем другие такирующиеся почвы, в супесчаных и мягких почвах влияние умножения химического элементов имеет большое значения.

Такирные почвы редко составляют крупные площади. Они во многом расположены в смешанном виде вместе с песками, солёными остатками.

С превращением древних аллювиальных поверхностей в пустыню, по вышеуказанным причинам зоны мягких почв, их внешность прикроется твёрдостью.

Осадки по пустыни не вникаются в почву, течёт по земли, и ухудшается физическое качество почвы.

Такирные почвы отличаются от других с малым присутствием гумуса в составе почвы, в верхних горизонтах количество гумуса 0.3-0.8 %. Из-за малых органических веществ в такирные почвах, в них мало будет и количество азота не превышает 0.04-0.07 %, но за то, что большая часть азота гидролизуется легко твёрдые почвы равны с мягкими.

В такирные почвах количество фосфора 0,12-0,13, и это доказывает, что такирные почвы с количеством фосфора равны почвами светлого мягкого в пустыню. У фосфора активные элементы бывают очень мало.

Для внедрения такирные почв почву надо вспахать так, чтобы помогать улучшение качество воды, зимой замерзают и летом осушивают.

После орошения такирных почв они превращается в почву, насчёт орошения если поднимется подземная вода процесс луживания ускоряется. Орошение усиливает действие микробов в почве.

Из-за присутствия воды в механическом составе смешивать резки с данными полями в такирных почвах даёт хороший результат. И этим уменьшается накопление воды в поверхности почвы и создаётся возможность влаги до нижнего слоя почвы.

Для повышения продуктивности такирных почв и активизации микробиологических процесс рекомендуется пользоваться многими органическими удобрениями.

С помощью улучшения физических свойств почвы и накоплением в составе почвы органических веществ, можно проводить на земле технические насаждения. На землях предпочитанных для насаждения хлопчатника вместе с азотными удобрениями во время осени можно вспахать азотно- фосфорными удобрениями, и в результате создаётся возможность повышение продуктивности почвы. Количество урожая, получаем в зонах хлопчатника зависит от повышением на гектар, насаждения одобрений обментами.

Список использованной литературы.

1. О.Юсупбеков и др. Почвоведение и земледелие. Методические указания. Т., 1999 г.
2. О.Юсупбеков. Оптимизация управления факторами орошаемого земледелия. Научный журнал. №3 (26), 2002 г.
3. И.Бобохўжаев, П.Узоков. Тупроқшунослик. Т., 1995 й.